

УДК 75.051.3

**БАТЫШТЫН ЗАМАНБАП НАТЮРМОРТ ИСКУССТВОСУНДАГЫ
СИМВОЛИКА**

АБДИМОМУНОВА ГУЛБАРА ӨСӨРБАЕВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

РАИМЖАНОВА ДИАНА СУЮНБЕКОВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ЖЫЛЧИЕВ САТАР САРЫБАЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

МАМАДАЛИЕВ МИРЛАНБЕК АСКАРАЛИЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ТОКТОБЕКОВ САМАРБЕК КАРИМОВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

***Аннотация.** Бул макалада батыш европалык, айрыкча голланд жана фламанд мектептерине мүнөздүү натюрморт жанрынын символикасы жана анын көркөм өнүктөгү тарыхый эволюциясы талданат. XVII кылымдын классикалык натюрморттору, алардын аллегориялык жана temento mori мүнөздөгү образдары, ошондой эле иллюзионисттик жана тоналдык натюрморт сыяктуу түрлөрү каралат. Виллем Клас Хеда, Питер Клас, Ян ван Хейсум, Адриан Корте жана Франс Снейдерс сыяктуу сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгы аркылуу натюрмортто колдонулган символдордун мазмундук-тематикалык мааниси ачылат. Ошондой эле портрет-натюрмортко негизделген инверсиялык ыкмалары жана XX кылымдагы Поль Сезанн чечмелөөлөрү мисал катары берилет. Макалада натюрморттун көркөм-эстетикалык баалуулугу, анын коомдук турмушту жана маданий контекстти чагылдыруудагы ролу баса белгиленет.*

***Негизги сөздөр:** натюрморт, символика, голланд живописи, фламанд сүрөтчүлөрү, тоналдык натюрморт, иллюзионизм, портрет-натюрморт, гүл натюрмарту, классикалык искусство.*

Киришүү. Заманбап дүйнө маалыматтын, технологиянын жана санариптик жаңылыктардын тездик менен өнүккөн мейкиндиги болуп калды. Бирок мындай динамикалуу шарттарда да көркөм искусствонун түпкү жанрлары адамзат менен кошо өнүгүп, өз актуалдуулугун жоготпой келе жатат. Натюрморттордогу предметтердин жайгашуусу, түс чечилиши, жарык жана көлөкө катышы окурманга же көрүүчүгө сүрөтчү берген жашыруун маани-сезимдерди жеткирген визуалдык код болуп саналат. Өзгөчө temento mori жана «суета сует» темалары аркылуу адам өмүрүнүн убактылуулугу, күнүмдүк жашоонун маңызы жана руханий философия терең ачылган. Батыш европалык сүрөтчүлөр — Виллем Клас Хеда, Питер Клас, Ян ван Хейсум, Адриан Корте жана башка устаттар — натюрморт жанрын өзүнүн чегинен чыгарып, көркөм ой жүгүртүүнүн көп кырдуу формасына айландырган.

Макалада натюрморттун ар түрдүү багыттары, алардын символикалык мааниси жана искусствонун кийинки муундарына көрсөткөн таасири талданып, классикалык жана заманбап сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгындагы бул жанрдын уникалдуу өзгөчөлүктөрү иликтенет [10].

Бул **макаланын максаты** — батыш европалык, айрыкча голланд жана фламанд көркөм мектебинде калыптанган натюрморт жанрынын символикасын, анын тарыхый-стилистикалык өнүгүүсүн жана көркөм ой жүгүртүүдө ээлеген ордун талдоо. Ошондой эле натюрморттун түрлөрүн, аларда колдонулган аллегориялык жана философиялык образдардын маңызын ачып, Виллем Клас Хеда, Питер Клас, Ян ван Хейсум, Поль Сезанн сыяктуу сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгындагы символдук чечмелөөлөрдү изилдөө максат кылынат. Макаланы натюрморт жанры аркылуу белгиленген дүйнөтаанымдык идеяларды жана алардын искусствонун өнүгүшүндөгү маанисин көрсөтүүнү көздөйт [5,6,7].

Заманбап дүйнө маалыматка, жаңы технологияларга жана гаджеттерге толгон. Азыркы сүрөт өнөрү болсо живопись, графика, скульптура, инсталляция жана башка түрлөрдө чыгармачылык ишке ашыруунун жаңы жолдорун издеп келет. Бул макалада француз тилинен «nature morte» — «өчүк табият», же «өлгөн табият» деп которулган натюрморт жанры тууралуу сөз болот. Сүрөт өнөрүндө бул жанрды жактагандар бар, жана натюрморт өз алдынча жанр катары доорду, элдин тарыхын жана анын социалдык абалын чагылдыра алат.

Көпчүлүк адамдар бул жанрга кызыкпайт, себеби алар андагы символдорду чечмелегенди же андай сүрөттөрдү изилдегенди билбейт. Натюрморттор мазмуну, композициясы жана аткаруу чеберчилиги боюнча ар түрдүү болот. XVII кылымдын голланд жана фламанд устаттарынын классикалык натюрморттору көбүнчө аллегориялык жана символикалык мүнөздө. Бул термин голландча *stilleven*, немисче *Stilleben*, англисче *still life* болуп, «тоңуп калган жашоо» дегенди билдирген.

Ал доордун сүрөткерлери натюрмортторунда адамдардын турмушунан алынган күнүмдүк көрүнүштөрдү чагылдырууга аракет кылышкан. Мындай натюрморттор «Кичине эртең мененки тамак», «Гүлдесте», «Аңчылык олжосу» сыяктуу аталыштар менен белгилүү болуп, тынч, көп учурда кыймылсыз жашоону көрсөтчү.

Натюрморттун өзүнчө бир түрү бар — интеллектуалдык натюрморт. Ал Лейден университетинде «суета сует» же *memento mori* деген ат менен пайда болгон.

1. Сүрөт. Виллем Клас Хеда. Натюрморт капталган столдо балык менен 1648-ж.

Бул түрдөгү натюрморттун устаттары өз полотнолорунда иллюзионисттик ыкмаларды да колдонушкан, ошону менен көрүүчүнүн көңүлүн бурмалоого аракеттенишкен. Дал ушул иллюзионисттик ыкмалардын негизинде «обман» деп аталган натюрморттун бир түрү пайда болгон. Искусство тарыхында бул жанрдын өкүлү катары Любен Божен жана анын «Шахмат тактасы бар натюрморт» белгилүү [8,9].

Натюрморттун дагы бир түрү — тоналдык натюрморт. Бул бир эле түстү колдонуу дегенди түшүндүрбөйт, тескерисинче, бири-бирине жакын түстөрдүн палитрасын айкалыштыруу дегенди билдирет. Мында боз- күрөң жарыкта түстөрдүн өтүүлөрүнүн

назиктиги жана тоналдык катыштары эске алынган, ошондой эле мол тамак-аш менен берилген «эртең мененкилердин» образдары тартылган.

«Роскошук натюрморт «стол үстүндөгү трубкалар» же «эртең мененкилер» темаларына берилген сүрөтчүнүн эволюциясы болбостон, Голландияда узун чопо тамеки трубкаларын чегүүгө болгон кызыгуу пайда болгондон кийин жаралган. Алардын пайда болушу менен эле тамеки тартуу модага айланып, искусстводо да чагылдырылган. Питер Клас «суета сует» темасында да бир катар чыгармаларды жазган: «Шам жана ремер менен натюрморт», «Наutilus кубогу жана кулатылган ремер менен натюрморт», «Баш сөөгү, кулатылган ремер жана сааттар менен натюрморт». Сүрөтчү бул чыгармаларда «суета сует» жана адам өмүрүнүн убактылууулугун көрсөткөн символдорду киргизет: үзүлгөн гүл — сүйүү кумарына ишара; күмүшкө оролгон наutilus ракушкасы — өткөн жашоонун сырткы кабыгы; оодарылган рюмка; күл салгыч; убакытты санап турган саат; өчүп бараткан шам; жалындыдын тең эмес термелиши — жүрөктүн каалоо-мүдөөлөрүнүн туруктуу эмес мүнөзүн билдирет. Бара-бара Питер Класдын картиналарында «суета сует» символдорунун негизгилеринин бири — тамеки тартуучу трубка болуп калат [1].

2. Сүрөт. Питер Клас. Жыгач, май, рижксмюсей, пирог менен Натюрморт. 1627-ж.

Кийин пайда болгон гүл-жемиш натюрморунун да бир түрү бар, анын өкүлдөрү — Виллем ван Алст, Ян ван Хейсум, Абрахам Миньон, Адриан Корте. Дельфт мектебинин натюрморт боюнча сүрөткерлеринин ичинен Виллем ван Алст өзгөчөлөнүп, ал көп катмарлуу боёк колдонуу техникасын иштеп чыгып, натюрморттордо түс айкалыштарынын бай вариацияларын жараткан. Мындан тышкары, ал натюрморт композицияларына асимметриялык чечимди киргизген — бул букеттерди берүүдө жаңыча ыкма болгон.

Ян ван Хейсумдун натюрмортторунун түс палитрасы өзгөчө композициялык чечимдери менен айырмаланат. Ал эки ыкманы колдонгон: биринде композиция караңгы фондо түзүлүп, декоративдүү мүнөзгө ээ болгон; экинчисинде болсо жарык фон колдонулуп, бул өз учурунда сейрек кездешкен жана композицияны чечүүдө жаңычыл ыкма катары кабыл алынган. Түс айкалыштарынын мындай градациясы сүрөтчү Ян ван Хейсумга натюрмортторду өтө майда деталдары менен берүүгө, эң майда нюанстарды даана ачып көрсөтүүгө мүмкүндүк берген.

ОФ «Международный научно-исследовательский центр «Endless Light in Science»

3. Сүрөт. Ян ван Хейсум. Гүлдүү натюрморт 1682-ж.

Натюрмортчу Адриан Кортенин түс палитрасы өзүнүн назиктиги менен айырмаланат. Сүрөтчү чакан форматтагы натюрмортторду жаратып, караңгы жана жарык фонду контраст колдонгон. Ал өз эмгектерине мөмөлөрдү жана жашылчаларды кошуп, аларды жарык нурлары менен өзгөчө белгилеп, түбөлүктүүлүк эффекттин жараткан.

4. Сүрөт. Адриан Кортен. Көпөлөк жана өрүк, жүзүм, анар жана шабдалы менен натюрморт 1704-ж.

Голландиялык жана фламанд сүрөтчүлөрүнүн ичинен Франс Снейдерстин натюрморттору түс палитрасынын жаркындыгы, динамикасы менен айырмаланат жана барокко стилинде иштелген. Сүрөтчү өз натюрмортторунда жашылчалар жана жемиштер менен катар аңчылык олжолорун да кошот.

5. Сүрөт. Франс Снейдерс. Аңчылык олжосу жана омар менен натюрморт, XVII кылымдын биринчи жарымы

Голландиялык жана фламанд сүрөтчүлөрүнүн классикалык натюрмортторунан тышкары, бир аз өзгөчө портрет-натюрморттор да болгон, алар өзгөчө ыкма менен жасалган: жемиштерди, мөмөлөрдү, жашылчаларды жана гүлдөрдү айкалыштырып тартуу. Бул багыттагы сүрөтчүлөрдүн катарына XVI кылымдын италиялык сүрөтчүсү Джузеппе Арчимбольдо кирет, аны Орто кылымдардагы сюрреализмдин негиздөөчүсү деп туура эле эсептесе болот. Искусствоведдер анын жанрын «портреттик натюрморт» деп аташат.

Портрет-натюрмортторунун арасында Арчимбольдодо толугу менен өзгөчө «айлантмалар» бар: сүрөттү 180 градуска буруп койсо, таптакыр жаңы образ пайда болот. Мисалы, «Бакчы» портрети бурганда «Мискадагы жашылчалар» натюрмортуна айланат, ал эми «Ашпозчу» портрети — мискадагы чакан чочколордон турган натюрмортко.

6. Сүрөт. Поль Сезанн. Килас жана өрүктөр менен натюрморт, болжол менен 1900-жыл

Француз сүрөтчүсү Сезанндин жемиш натюрморттору өзүнүн назиктиги менен айырмаланат. «Француз сүрөтчүсү Поль Серюзе Сезанндин жемиштери тууралуу мындай пикирин билдирген:

Бир жаш сүрөтчү Сезанндын натюрмортторунун биринин үстүндө иштеп жаткан учурда барып, таң калган: «Сезанн жемиштерди жайгаштырууну баштады, алар бири-бири менен контраст түзүшү үчүн тандап, кошумча түстөрдүн пайда болуусун көзөмөлдөгөн: кызыл үстүндө жашыл, көк үстүндө сары. Ал жемиштерди чексиз кыймылдатып жана буруп, алардын астына бир же эки суликтик монеталарды койгон. Бардык ишти Сезанн акырын жана кылдат жүргүзгөн, ал бул процесстен чыныгы ырахат алгандыгы байкалган» [2,3,4].

XX кылым сүрөт искусствосунун тарыхында көптөгөн өзгөчө сүрөтчүлөр менен таанышты. Алардын катарына испан сүрөтчүсү, сюрреалист Сальвадор Дали кирет, анын натюрморттору өзгөчөлөнгөн. Ал алардын айрымдарын өмүрүнүн ар кандай мезгилинде тартып, ошол учурдагы кызыгууларын чагылдырган.

Корутунду

Батыштын натюрморт искусствосу тарыхый өнүгүүсүнүн жүрүшүндө жөнөкөй буюмдардын композициясы аркылуу терең философиялык жана символикалык маанилерди чагылдырган өзгөчө жанр катары калыптанды. XVII кылымдагы голланд жана фламанд сүрөтчүлөрү натюрмортко жаңы мазмун берип, көрүүчү менен жашоонун убактылуулугу, материалдык дүйнөнүн маңызы жана адамдык баалуулуктар тууралуу диалог түзө алышкан. Memento mori, «суета сует» сыяктуу темалар аркылуу натюрморт философиялык ой жүгүртүүнүн өз алдынча формасына айланган.

Виллем Клас Хеда, Питер Клас, Ян ван Хейсум, Абрахам Миньон, Адриан Корте жана Франс Снейдерс сыяктуу сүрөтчүлөр жанрды техникалык жана эстетикалык жактан өнүктүрүп, тоналдык айкалыштар, асимметриялык композициялар жана көркөм деталдуулук аркылуу натюрмортту жогорку даражадагы көркөм чеберчиликтин үлгүсүнө жеткирген.

Жыйынтыктап айтканда, натюрморт — бул жөн гана кыймылсыз буюмдардын сүрөтү эмес; ал доордун руханий абалын, маданий коддорун жана адамзаттын дүйнө таанымын чагылдырган татаал көркөм тил. Натюрморт искусствосу мезгил ойготкон суроолорго жооп издөөдө дагы да маанилүү жанр бойдон кала берет.

АДАБИЯТТАР:

1. Власов В.Г. Натюрморт // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. — СПб: Азбука-классика, 2007. — Т. 6.
2. Браун, К. Голландский натюрморт XVII века. — СПб.: Азбука-классика, 2006. 353с.
3. Калитина Н.Н. Французский натюрморт XVII- XX вв. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет, 2000. 132с
4. Каменский А. Романтический монтаж // М.: Сов. Художник. -1989.
5. Жигульский, К. Символика в европейской живописи. — Варшава: Arkady, 1985.
6. Гомбрих, Э. История искусства. — М.: АСТ, 2018.
7. Турчин В. Гиперреализм: правдоподобие без правды. М., Искусство, 1989, № 12, стр. 9.
8. Алпатов, М. В. История искусства. — М.: Искусство, 1995.
9. Бенеш, О. Фламандская живопись XVII века. — М.: Искусство, 1973.
10. Асанова Н.С., Абдимомунова Г.О. НАТЮРМОРТ ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2022. №. 1. С. 170-173